

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Дусбаев Рахим Рамазанович

Преподаватель, Ташкентский экономический и педагогический институт, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211552>

***Аннотация.** В статье рассматривается освещение в определенной логической последовательности механизма построения структурно-компонентной модели обеспечения экономической безопасности предприятия и обоснование ее для предприятий.*

***Ключевые слова:** экономическая безопасность, конкурентоспособность, ресурсоснабжение, концепция, менеджмент.*

Проведенные исследования, касающиеся формирования системы экономической безопасности предприятия, указывают на то, что большинство современных субъектов хозяйствования, в связи с наблюдающейся на сегодняшний день тяжелой экономической ситуацией, не обращают должного внимания на определение уровня их экономической безопасности, что приводит до возникновения ряда заморочек производственного и непроизводственного характера.

Учитывая, что экономическая ситуация во многих странах может характеризоваться нестабильностью политических, экономических, общественных отношений, определяется необходимость использования принципиально нового подхода для формирования эффективной системы экономической безопасности современного предприятия. В этом контексте решение ключевых задач по его построению для каждого предприятия нуждается в индивидуальном подходе, проведении тщательного анализа и интерпретации проведенных аналитических расчетов с учетом стратегических целей и особенностей деятельности предприятия. Правильно сложившаяся модель позволит не только дать оценку уровня его экономической безопасности, но и с помощью анализа и экономико-математического инструментария с учетом последствий спрогнозировать ситуацию для последующих периодов.

В современных экономических условиях для того, чтобы занять и удержать свою нишу на рынке, современные предприятия должны сформулировать собственную политику развития на будущее. При формировании стратегии развития целесообразно учесть, что с течением времени можно потерять свои лидирующие позиции на рынке. Учитывая это, чтобы быть конкурентоспособным как можно дольше, при формировании стратегии развития, предприятиям следует учесть тот факт, что одним из ключевых параметров развития является обеспечение высокого уровня их экономической безопасности и эффективного использования имеющихся ресурсов.

Исследования формирования системы обеспечения экономической безопасности на предприятии машиностроительной отрасли показывают, что его руководство в современных условиях основное внимание обращает на разработку стратегии развития предприятия в целом, а вопрос применения любого из существующих механизмов определения уровня экономической безопасности для большинства предприятий остается нереализованным. Именно из-за отсутствия заинтересованности в ее реализации из-за непонимания актуальности вопроса формирования системы экономической безопасности

на основе эффективного использования основных ее ресурсоснабжающих составляющих (финансово-экономической, технико-технологической и интеллектуально-кадровой) не позволяет практически решить проблемы в этом русле. Внедрение указанного механизма в хозяйственную деятельность позволит определить уровень безопасности предприятия и, в случае возникновения определенных рисков, угроз или опасностей, определить, в каком из изучаемых направлений следует применять те или иные меры воздействия. В целом, уровень экономической безопасности предприятия будет зависеть от того, насколько эффективно его руководство и специалисты смогут избежать возможных угроз и ликвидировать вредные последствия отдельных негативных составляющих внешней и внутренней среды [1].

Учитывая указанные выше факты, особое значение приобретает проблема построения эффективной системы обеспечения экономической безопасности, в т.ч. и машиностроительных предприятий, приоритетом которой является определение способов, направлений и рычагов активизации ее действия для субъектов хозяйствования в пределах исследуемой отрасли.

Необходимостью обеспечения экономической безопасности машиностроительного предприятия должны выступать:

- непрерывное развитие предприятия;
- наличие на предприятии системы, способной удовлетворять реализацию экономических интересов, целей и задач;
- сбалансированность и комплексность экономических инструментов, рычагов и методов, используемых на предприятии.

С учетом вышеупомянутых условий именно такая модель формирования системы экономической безопасности реализуется для обеспечения экономического, научно-технического и социального развития предприятия.

В современной профессиональной литературе под системой понимают организованное множество взаимосвязанных компонентов и элементов, взаимодействующих между собой и внешней средой в процессе достижения поставленных целей. Поэтому, процесс обеспечения экономической безопасности предприятия можно рассматривать как систему, поскольку она отвечает основным положениям общей теории систем, среди которых:

- организация рассматривается как целостность с особыми свойствами, которая одновременно состоит из элементов и подсистем со специфическими свойствами, оставаясь относительно обособленными, они вступают в отношения между собой;
- возможно определение «предела организации» и ее среды (внешнего окружения), а в составе последнего - выделение его частей. Это необходимо для выяснения того, в каких формах предприятие как открытая система вступает во взаимодействие со своей средой и как среда влияет на внутреннюю его среду;
- возможность изучения динамики организаций, позволяющей осуществить исследование процессов роста, общего «жизненного цикла» развития предприятия;
- система может рассматриваться как подсистема или элемент другой, более общей системы - надстройки.

Основное предназначение системы обеспечения экономической безопасности предприятия состоит в создании и реализации условий для эффективного использования всех имеющихся ресурсов, что будет способствовать высокому уровню безопасности

предприятия. Учитывая это, отметим, что указанная система должна строиться на общей концепции ее обеспечения. Учитывая, что концепция - это система взглядов, идей, целевых ориентиров и установок, объединенных в одно целое единым, определяющим замыслом, ведущей мыслью относительно формирования и обоснования путей решения выявленных проблем, считаем, что концептуальной основой в этом направлении будет построение структурно-компонентной модели обеспечения экономической безопасности предприятия в контексте эффективного использования ресурсоснабжающих составляющих [2].

Первым важным компонентом в структуре модели является целевая составляющая, в которой представлены цели и задачи системы обеспечения экономической безопасности предприятия.

Цели менеджмента предприятия определяют концепцию его развития и основные направления обеспечения безопасности, поэтому процесс управления направляется прежде всего на их достижение.

Главная цель результат анализа и синтеза проработанных идей менеджеров всех уровней и звеньев управления. В предлагаемой системе цели выполняют ряд важных функций, в частности, они являются критерием для оценки результатов деятельности и определяют приоритет задач бизнеса и сферу концентрации усилий менеджмента. Поэтому цели субъекта экономической деятельности должны соответствовать совокупности требований, в частности, цели должны быть понятны исполнителю и однозначно сформулированы, а также реальными, достижимыми, детализированными по подразделениям, измеряемыми, гибкими, совместимыми.

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является гарантирование ему стабильного и эффективного функционирования в современной конкурентной среде. Учитывая это, необходимо своевременно проводить мероприятия по идентификации и нейтрализации рисков, угроз и опасностей для предприятия и содействовать обеспечению его экономической безопасности в текущем и стратегическом периодах.

В соответствии с целями формируются цели обеспечения экономической безопасности предприятия, которые предлагаем структурировать следующим образом:

- рыночные цели: обеспечение расширения рынков сбыта, увеличение реализации объемов продукции; критерии: доля риска, объем реализации, изменение пропорций, приоритетов в товарной политике;

- производственные цели: обеспечение технологической независимости и достижение высокой конкурентоспособности технического потенциала предприятия; критерии: объем производства; показатели качества;

- финансовые цели: обеспечение высокой финансовой эффективности работы, финансовой устойчивости и независимости предприятия; критерии: прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость, прирост собственности;

- социальные цели: достижение высокого уровня квалификации персонала и его интеллектуального потенциала; эффективная организация сохранности персонала компании, его капитала и имущества, а также коммерческих интересов; критерии: уровень жизни работников, заработная плата, социальная защита иное.

Для обеспечения реализации первого блока системы необходимо сформировать следующий - теоретико-методологический, предусматривающий обоснование методологических подходов, основ и принципов обеспечения экономической

безопасности, в частности: обоснованности, своевременности, стратегической ориентации, научности, планомерности, целевой направленности и оптимальности [3].

Принцип обоснованности предполагает, что стоимость затрат на обеспечение финансовой безопасности предприятия не должна превышать уровень реальных и потенциальных опасностей, угроз и рисков, а также уровень финансовых возможностей предприятия.

Принцип своевременности требует немедленной реакции системы безопасности предприятия на возникающие опасности, угрозы и риски. При этом особенно важны предупредительные меры с целью недопущения нежелательных на предприятии действий, явлений и событий.

Принцип стратегической ориентации подразумевает разработку финансовой безопасности в интеграции с главной стратегией предприятия.

Принцип научности базируется на требованиях объективных экономических законов, учете реальных условий и особенностей экономики, обуславливающих необходимость использования мирового опыта осуществления инноваций.

Принцип планомерности основывается на координации всех планов компании и учете целевых задач денежной сохранности, вовлечении в эти процессы разных служб компании. Указанный принцип предполагает непрерывность обеспечения финансовой безопасности.

Принцип целевой направленности заключается в ориентации на стратегические и тактические цели развития и целью обеспечения конечных результатов, а также то, что решения, затрагивающие обеспечение финансовой безопасности предприятия, не должны вступать в противоречие со стратегическими целями.

Принцип оптимальности предполагает выбор варианта инновационного развития, обеспечивающего максимальное удовлетворение интересов потребителей и предприятия при имеющихся ресурсах.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. К определенным принципам можно добавить и другие, но при этом следует учитывать, чтобы между ними не было противоречия, поскольку наличие несоответствия или конфликтности принципов, на которых базируется концепция обеспечения безопасности, порождает несовместимость составляющих ее структуре и в конечном итоге может отрицательно сказаться на результатах достижения основной цели.

Третьим важным компонентом в структуре системы является функционально-обеспечивающая составляющая, в которой выделены функциональные подсистемы и инструментарий обеспечения.

В соответствии с предложенной структурно-компонентной моделью обеспечения экономической безопасности ключевыми ее подсистемами являются: информационно-аналитическая, научная, нормативно-правовая и ресурсная, которые обеспечивают взаимосвязь с внешней средой предприятия, а также характеризуют внутреннюю среду предприятия и способствуют эффективному его функционированию.

Информационно-аналитическое обеспечение системы экономической безопасности предприятий составляет непрерывный и целенаправленный отбор разнообразной необходимой информации, необходимой для анализа, прогнозирования ситуации на рынках по всем составляющим экономической безопасности предприятия.

Научное обеспечение системы экономической безопасности предприятий содержит научные подходы, разработки, исследования, распространение связей между учеными и производителями, разработка научно-практических мероприятий по улучшению деятельности предприятия для достижения соответствующего уровня экономической безопасности предприятия.

Нормативно-правовое обеспечение системы предусматривает: изучение и использование законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность предприятий отрасли, а также нормативов, международных и отраслевых стандартов, стандартов предприятий, технических условий, инструкций, положений, соглашений и других документов, регламентирующих процессы обеспечения экономической сохранности компании. Нормативное обеспечение должно учитывать изменения и требования, предъявляемые к предприятию в современных условиях.

Развитие этой подсистемы оказывает существенное влияние на качество производства продукции и организации труда, а значит оказывает опосредованное, но значительное влияние на уровень экономической безопасности предприятия.

Ресурсное обеспечение системы экономической безопасности предприятий основывается на эффективном использовании всех видов ресурсов: финансовых, трудовых, материально-технических, информационных и других.

Предусматривает также: высокий уровень разработок и внедрение ресурсосберегающих технологий; нахождение новых источников и форм ресурсного обеспечения; выбор прогрессивных логистических технологий материальных потоков; выбор современных информационных технологий нормирования, планирования, учета и контроля расходования ресурсов; анализ эффективности использования всех видов ресурсов на предприятии

Ключевым элементом функционально-обеспечивающего блока предлагаемой системы является инструментарий обеспечения экономической безопасности. Рассматривая этот вопрос, следует заметить, что он недостаточно изучен в современной экономической науке. А значит, на сегодняшний день нет единого перечня внутренних и внешних инструментов обеспечения экономической безопасности предприятия.

В общем, следует сказать, что инструментарий должен обеспечить эффективное выполнение системой поставленных перед ней функций и является совокупностью средств, методов, рычагов и способов осуществления управленческого воздействия на систему в процессе достижения основной ее цели.

К инструментам обеспечения экономической безопасности следует отнести методы и рычаги, поскольку первые – это систематизированная совокупность шагов, которые нужно осуществить, чтобы выполнить определенную задачу или достичь определенной цели, а вторые – это средство изменения экономического состояния объекта, что в своей совокупности будет способствовать достижению поставленных целей.

ВЫВОДЫ

Следовательно, становление и развитие рыночных механизмов хозяйствования в экономике, рост влияния факторов внешней среды, обострение конкуренции, изменяющиеся политические и экономические условия функционирования современных хозяйствующих субъектов еще раз подтверждают целесообразность построения адаптивной системы обеспечения их экономической безопасности, в основе которой предусмотрена разработка механизмов реализации предлагаемой структурно-

компонентной модели в контексте эффективного использования основных ее ресурсоснабжающих составляющих и других факторов.

Учитывая изложенные выше факты актуальности построения адаптивной системы обеспечения экономической безопасности предприятия, видим, что своевременное его реагирование на внешние и внутренние изменения позволяет определенным образом влиять на ресурсоснабжающие составляющие с целью повышения уровня его экономической безопасности, конкурентоспособности и сохранения или расширения рыночных возможностей.

В целом следует отметить также, что решение задач построения предлагаемой модели для каждого предприятия индивидуально и требует анализа, учета его стратегических целей и особенностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акуленко Н.Б. Экономический анализ. - М., - 2019.
2. Дудник Д.В. Основы финансового анализа. - М., - 2020.
3. Лукасевич И.Я. Управление денежными потоками. - М., - 2019.
4. © Дусбаев Р., 2024